

SEQUÊNCIA DIDÁTICA SOBRE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO, ADAPTADO PARA UM CURSO TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS NO SENAC ARAPIRACA/AL.

[Ciências Humanas, Volume 28 - Edição 134/MAI SUMÁRIO / 04/05/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11113444

Juliana Cavalcante de Oliveira¹

Tiago de Almeida Silva²

Dra. Leila Rubinsztajn Direzenchi³

RESUMO

Sequência didática proposta visa familiarizar os participantes com os conceitos fundamentais do recrutamento e seleção, capacitar os alunos na avaliação de candidatos, explorar técnicas atuais e eficazes de seleção, ensinar os fundamentos do planejamento estratégico de recrutamento alinhado aos objetivos organizacionais, além de utilizar recursos tecnológicos para enriquecer o processo de aprendizagem.

O RED contextualiza a importância desses processos na gestão de pessoas, destacando a relevância do recrutamento estratégico para o alcance das metas corporativas. Além disso, ele ressalta a contribuição

dessa formação para o desenvolvimento local, fornecendo mão de obra preparada para contribuir com o crescimento das empresas da região.

Palavras Chave: Recrutamento, Seleção, Gestão de Pessoas.

SUMMARY

The proposed didactic sequence aims to familiarize participants with the fundamental concepts of recruitment and selection, to empower students in candidate assessment, to explore current and effective selection techniques, to teach the fundamentals of strategic recruitment planning aligned with organizational objectives, and to use technological resources to enrich the learning process.

The RED contextualizes the importance of these processes in people management, highlighting the relevance of strategic recruitment for achieving corporate goals. Additionally, it emphasizes the contribution of this training to local development by providing prepared workforce to contribute to the growth of local companies.

Keywords: Recruitment, Selection, People Management.

1. IDENTIFICAÇÃO

A cidade de Arapiraca, localizada no estado de Alagoas, é um centro regional importante, caracterizado por sua economia diversificada e seu crescimento constante. Para embasar este trabalho, foram coletados dados relevantes sobre a cidade e o SENAC da Cidade de Arapiraca. Segunda maior cidade do Estado, possui mais de 250 estabelecimentos de ensino somando o ensino infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino técnico-profissionalizante e ensino superior. No ano de 2022, segundo dados do Governo do Estado de Alagoas totalizou mais de 23.992 empresas com o registro ativo no município. Com um número de 234.696 habitantes, segundo totalização do Censo Demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, em 2021 o

município de Arapiraca, possui desde 2006, uma Unidade Educacional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC, que disponibilizam para a cidade e toda a região circunvizinha, cursos nas áreas de Gastronomia, Beleza, Estética, Saúde, Moda, Tecnologia, Gestão e Negócios, como o Curso técnico profissionalizante em Recursos Humanos.

2. APRESENTAÇÃO DO RECURSO EDUCACIONAL DIGITAL

Sequência didática sobre recrutamento e seleção, usando Plataformas Online para Materiais Didáticos, Atividades Interativas, Atividades Interativas e acompanhamento individualizado, além de fóruns, adaptados para um curso técnico em Recursos Humanos no SENAC Arapiraca/AL.

3. OBJETIVOS

3.1 Geral

Promover o desenvolvimento do aluno por meio de ações que articulem conhecimento e criatividade, estimulando o aprimoramento contínuo propondo atividades laborais que estimulem visão crítica e tomada de decisão para resolução de problemas, evidenciando o protagonismo do aluno.

3.2 Específicos

- Familiarizar os participantes com os conceitos fundamentais do recrutamento e seleção;
- Capacitar os alunos na avaliação de candidatos e na tomada de decisões embasadas;
- Explorar técnicas atuais e eficazes de seleção de candidato;

- Ensinar os fundamentos do planejamento estratégico de recrutamento alinhado aos objetivos organizacionais;
- Utilizar recursos tecnológicos para enriquecer o processo de aprendizagem e promover a colaboração entre os participantes.

4. JUSTIFICATIVA

Uma sequência didática sobre recrutamento e seleção foi desenvolvida com base em uma análise de demandas do mercado de trabalho local e das competências requeridas para atuação na área de Recursos Humanos, atendendo assim às necessidades específicas dos alunos do SENAC Arapiraca/A. Esta sequência é crucial para capacitar futuros profissionais de RH, pois ela proporciona habilidades essenciais para identificar talentos, alinhando-os com as necessidades organizacionais. Essa preparação promove eficiência, ética e assertividade nos processos seletivos, contribuindo para o sucesso das empresas e o desenvolvimento regional.

5. CONTEXTUALIZAÇÃO

A elaboração de uma sequência didática sobre recrutamento e seleção é de suma importância para a formação de futuros profissionais de Recursos Humanos (RH) no SENAC Arapiraca/AL.

De acordo com Chiavenato (2014), o recrutamento é o processo de atrair candidatos potencialmente qualificados para ocupar cargos dentro da organização, enquanto a seleção consiste na escolha do melhor candidato para o cargo disponível.

Ambos os processos são fundamentais para garantir a adequação entre as competências dos candidatos e as necessidades da empresa.

A teoria da administração destaca a relevância do recrutamento e seleção na gestão de pessoas. Segundo Robbins e Judge (2015), a seleção eficaz

resulta em vantagens competitivas para as organizações, como maior produtividade e desempenho, além de redução de custos com rotatividade.

Por sua vez, o recrutamento estratégico, conforme defendido por Werther Jr. e Davis (2017), envolve a identificação proativa de talentos alinhados aos objetivos organizacionais, contribuindo para o alcance das metas corporativas.

No contexto específico do SENAC Arapiraca/AL, a sequência didática sobre recrutamento e seleção proporciona uma base sólida para os estudantes desenvolverem competências técnicas e comportamentais necessárias para atuarem nessa área.

Conforme sugerido por Bergamaschi (2015), a educação profissional deve promover a integração entre teoria e prática, capacitando os alunos para os desafios do mercado de trabalho.

Considerando o cenário econômico e social de Arapiraca/AL, a formação de profissionais qualificados em recrutamento e seleção pode impulsionar o desenvolvimento local, fornecendo mão de obra preparada para contribuir com o crescimento das empresas da região.

Portanto, a elaboração de uma sequência didática sobre recrutamento e seleção no SENAC Arapiraca/AL se justifica não apenas pela importância teórica e prática desses processos na gestão de pessoas, mas também pelo potencial de impacto positivo no desenvolvimento econômico e social da região.

6. ESTRATÉGIA OU PLANO DE AÇÃO

Este plano de ação tem como objetivo assegurar a eficácia da elaboração e aplicação da sequência didática sobre recrutamento e seleção no SENAC Arapiraca/AL. Visa proporcionar uma formação de qualidade,

preparando os alunos para os desafios do mercado de trabalho em Recursos Humanos, contribuindo assim para uma carreira sólida.

Dentre as estratégias pode-se citar:

- Elaboração de uma sequência didática para um curso profissionalizante do SENAC/AL, dividida em três módulos:
- No primeiro módulo, pretende-se propor um debate sobre o conceito de recrutamento e seleção, incentivando os alunos a compartilharem suas experiências pessoais nesse contexto.
- No segundo módulo, realizaremos reflexões mais aprofundadas sobre o recrutamento e seleção, apresentando fundamentação teórica por meio de vídeos e outros recursos, visando aprimorar o entendimento dos alunos sobre o tema.
- No terceiro e último módulo, concluiremos com uma atividade prática de descrição de cargo de assistente de Recursos Humanos, proporcionando aos alunos a oportunidade de aplicar os conhecimentos adquiridos na prática, e preparando-os para os desafios reais do mercado de trabalho.

Planeja-se:

- Capacitar os alunos para atuarem eficientemente no processo de recrutamento e seleção, alinhando teoria e prática para prepará-los para desafios reais no mercado de trabalho.
- Garantir uma implementação eficaz da sequência didática de recrutamento e seleção no curso técnico em Recursos Humanos no SENAC Arapiraca/AL, proporcionando uma experiência de aprendizado prática e alinhada às necessidades do mercado local.

- Oferecer treinamentos aos alunos para garantir que estejam familiarizados com a sequência didática, recursos online e abordagens práticas. Implementar plataformas de aprendizado online, fóruns de discussão e outras ferramentas interativas para envolver os alunos.
- Role-playing Virtual – Simulação de uma entrevista por competências em um ambiente virtual. Propor estudos de caso, simulações e projetos práticos que reflitam desafios reais de recrutamento e seleção em Arapiraca/AL.
- Propor avaliações formativas ao longo do curso para acompanhar o progresso dos alunos e fornecer feedback regular.
- Este plano de ação ocorrerá na sala de aula duas vezes por semana, durante 03(três) meses com a carga horária de 36 horas/aula. Onde jovens e adultos buscarão capacitação para a vida profissional.

7. CRONOGRAMA

Mês 1:

- Semana 1 e 2: Debate sobre recrutamento e seleção, compartilhando experiências pessoais.
- Semana 3 e 4: Reflexões sobre recrutamento e seleção, apresentação de fundamentação teórica com vídeos sobre o tema.

Mês 2:

- Semana 1 e 2: Continuação da fundamentação teórica com vídeos.
- Semana 3 e 4: Simulação de entrevista por competências em ambiente virtual.

Mês 3:

- Semana 1 e 2: Proposta de estudos de caso e simulações de desafios reais de recrutamento e seleção em Arapiraca/AL.
- Semana 3 e 4: Atividade prática de descrição de cargo para assistente de Recursos Humanos.

Este cronograma permite uma abordagem estruturada e equilibrada ao longo de um mês, com duas aulas por semana, cobrindo todos os momentos propostos no plano de ação.

8. AVALIAÇÃO

As avaliações serão compostas por atividades práticas, como estudos de caso, simulações de entrevistas de seleção e análise de descrições de cargos, que serão realizadas individualmente ou em grupo, e avaliadas com base nos critérios previamente estabelecidos, como pertinência das respostas, aplicação dos conceitos aprendidos e capacidade de análise cargo.

Passaremos a descrevê-las, classificando-as em dois tipos, tais como: contínua e de resultados:

8.1 Avaliação Contínua: Realizaremos avaliações periódicas para monitorar o desempenho dos alunos e a eficácia da sequência didática, promovendo ajustes conforme necessário.

8.2 Avaliação de Resultados: Analisaremos indicadores de desempenho dos alunos, taxas de empregabilidade e retorno das empresas para avaliar o impacto da sequência didática.

9. RESULTADOS ESPERADOS

Utilizando a sequência didática proposta, espera-se alcançar os seguintes objetivos:

1. Promover o desenvolvimento do aluno:

Estimular o aprendizado ativo, permitindo que os alunos articulem conhecimento teórico com experiências práticas.

Incentivar a criatividade e o pensamento crítico por meio de atividades laborais e reflexivas.

2. Familiarizar os participantes com os conceitos fundamentais de recrutamento e seleção:

Garantir que os alunos compreendam os princípios básicos do processo de recrutamento e seleção, preparando-os para atuar nessa área de forma informada e eficaz.

3. Capacitar os alunos na avaliação e tomada de decisões embasadas:

Dotar os alunos com habilidades para avaliar candidatos de maneira objetiva e ética, contribuindo para a seleção dos profissionais mais adequados às necessidades organizacionais.

4. Explorar técnicas atuais e eficazes de seleção de candidatos:

Apresentar aos alunos as técnicas modernas de seleção utilizadas no mercado de trabalho, preparando-os para empregar métodos eficazes na escolha dos candidatos.

5. Ensinar os fundamentos do planejamento estratégico de recrutamento:

Capacitar os alunos para desenvolverem planos estratégicos de recrutamento alinhados aos objetivos organizacionais, proporcionando uma visão abrangente e estruturada dessa etapa crucial do processo de RH.

Ao alcançar esses objetivos, espera-se que pelo menos 80% dos alunos demonstrem domínio dos conceitos e técnicas de recrutamento e seleção, conforme avaliado por meio de testes práticos e análises de desempenho.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bergamaschi, S. M. P. P. (2015). Educação Profissional: Teoria e Prática (3ª ed.). São Paulo: Atlas.

Chiavenato, I. (2014). Gestão de Pessoas: O Novo Papel dos Recursos Humanos nas Organizações (4ª ed.). Rio de Janeiro: Elsevier.

Censo Demográfico Nacional 2021- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

Censo Escolar Nacional 2021- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Junta Comercial do Estado de Alagoas – JUCEAL, Governo do Estado de Alagoas. Prefeitura Municipal de Arapiraca – PMA.

Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2015). Comportamento Organizacional (15ª ed.). São Paulo: Pearson Prentice Hall.

SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. Curso técnico profissionalizante em Recursos Humanos. Arapiraca, AL. Werther Jr., W. B., & Davis, K. (2017). Administração de Recursos Humanos (3ª ed.). São Paulo: Atlas.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil